

ATIVIDADE DE CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO: PROJETO IF MAIS EMPREENDEDOR

Membros do IFRS contribui: (AAC), (ACT), (BNC), (CSV), (GNR), (TBR).

Palavras chaves: Engajamento, empresa, publicações

EMPRESA: PSBE

Na análise realizada nas redes sociais da <sigilo>, percebe-se que a empresa possui um maior engajamento na rede social Instagram, com cerca de 5k de seguidores e mais de 700 publicações entre reels e post's. Em relação às postagens, o tempo médio das publicações varia de três a dez dias entre cada post. Sendo intercalado entre fotos, reels, além de publicações e informativos para seus clientes a cerca de novas promoções para a semana e/ou dicas sobre cuidados para seu animal. A empresa tem fixado as promoções de terça-feira a quinta-feira e também disponibiliza o sábado como forma de atrair o público em dias com menos movimento de clientes na loja. Também traz como opção ao cliente assíduo a possibilidade de planos mensais e quinzenais, ofertando desconto em comparativo a um banho/tosa/hidratação à parte. Foi realizada uma pesquisa secundária com outra empresa do mesmo ramo para analisar o modelo das publicações. As mesmas são feitas com diversas cores nos post's, contendo fotos dos animais, o que direciona o foco da página apenas para publicações.

EMPRESA: **CE**

As publicações que geram mais engajamento para a empresa são aquelas que contêm promoções de produtos, geralmente apresentadas por vídeos. Alguns chegaram a atingir 2 mil visualizações e mais de 100 curtidas. O ramo de alimentos orgânicos abrange um público-alvo bem específico (geralmente vegetarianos/veganos), por isso, este número se torna muito relevante para a empresa. No perfil de apresentação no Instagram encontram-se algumas informações a respeito do propósito da empresa, sobre os produtos, diferentes formas de contatos e também o link para encomendas. O padrão de cores utilizado pela empresa é bem diversificado, sendo dividido de acordo com o objetivo da publicação. Exemplos: Datas comemorativas como, Natal e Páscoa, é utilizado a cor vermelha com alguns dizeres. Em casos de divulgação de alguma receita ou prato, utiliza-se cores mais claras, como branco e bege junto com a imagem do prato escolhido, visando destacar o prato na publicação.

EMPRESA: **SMB**

As publicações contendo anúncios de promoção como, “quarta verde” e “sábado de açougue” são os que alcançam um maior engajamento e despertam o interesse dos clientes. As informações sobre os horários estão atualizadas de acordo com as últimas publicações. Não há necessidade de alteração. A localidade do supermercado não está inserida/atualizada no perfil, é necessário atenção com isso, pois o cliente busca informação rápida e visível de imediato. Seguindo a lógica de insight, o “feed” do Instagram engaja mais do que o formato stories. A empresa já segue essa estratégia.